

AMALIY PSIXOLOGIYA YO'NALISHIDAGI TALABALARNING KASBIY SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK YO'LLARI

Yusupjonova Iroda Abdirayimjonovna
Andijon davlat universiteti, umumiy psixologiya
kafedrasi dotsenti, Psixologiya fanlar
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14891557>

***Annotatsiya:** O'rganilayotgan muammo bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, talabalar kasbiy tanlash va kasbiy motivatsiyasining muammosi rus psixologlari, o'zbek olimlari tomonidan keng doirada tadqiq qilin. Shu bilan birga, kasbiy o'zlikni anglash va aniqlashga taalluqli umummetodologik va nazariy muammolar nazariy tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy rivojlanish jarayoni, pedagogik muloqotning o'ziga xos xususiyatlari, bo'lajak psixologning kasbiy ongi, kasbiy motiv va motivatsiya, o'quv - motiv..*

Jahonda ta'lim va ilmiy-amaliy markazlarda talabalar kasbiy shakllanishini psixologik shartlarini ishlab chiqarish uchun zarur imkoniyatlarni yaratish masalasiga alohida e'tibor berilib, kasbiy shakllanish tushunchasining mohiyati, kasbiy shakllanishidagi ziddiyatlari va ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi, muloqot jarayonida o'zaro tushunmovchiliklarni kamaytirish muammolari doirasida izlanishlar olib borilmoqda va talabalarining kasbiy shakllanishining psixologik xususiyatlari va ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun zarur shart-sharoitlar, pedagogik kommunikatsiyalarni rivojlantirish doirasidagi zamonaviy ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarni o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Respublikamizda so'nggi yillarda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, jamiyatimizda kechayotgan demokratlashuv davrida kasbiy

rivojlanishning o'ziga xos xususiyati ushbu jarayonni oliy ta'lim muassasasida talabalarni o'qitish bosqichida kuchaytirish va qo'llab-quvvatlash zarurligini belgilaydi.

Kasbiy shakllanish o'z mazmuniga ko'ra murakkab va ko'p qirrali bo'lib, turlicha talqin etiladi. Shark mutafakkirlari ta'limotida o'g'il va qizlarga ta'lim va tarbiya berish bilan birga ularni kasb-hunarga o'rgatish g'oyasi xam muhim o'rin egallaydi. Bundan ko'rinadiki, kasb tanlash, kasbga yunaltirish masalalari hozirgi kun uchun yangilik bo'lmay, balki azaliy muammo sifatida o'rganib kelinmoqda. Jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Jomiy, Axmad Donish, Davoniy va boshqalar tomonidan yozilgan asarlarda muammo atroflicha talqin qilingan.[3,4,5]

Respublikamiz psixolog olimlaridan R.B. Abduraxmanova, Yu.M. Asadov, A.A. Beknazarov, A.A. Zakirov, D.G. Muxamedova va boshqalar o'z ilmiy tadqiqotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni optimallashtirish, bo'lajak mutaxassislarda kasbiy muhim sifatlarni rivojlantirish, pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari kabi masalalarini ilmiy tadqiq etishgan.[3,4]

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari psixolog olimlaridan S. Rubinshteyn, B.A. Belov, A.P. Ershov, U.A. Kondratev, U.N. Osnitskiy, G.G. Petrochenko, R.M. Fatixova va boshqalar pedagogik vaziyatlarga tayyorlik, pedagogik faoliyatni takomillashtirish nuqtai nazaridan tadqiq etishgan. Xorij olimlaridan A. Z. Freyd, E. Erikson va boshqalar bo'lajak pedagoglarni kasbiy shakllanishi va rivojlanishi masalalarini ilmiy tadqiq etishgan. [4]

Shuningdek, mavjud ilmiy qidiruv holatini hisobga olgan holda, o'rganilayotgan muammo bo'yicha yurtimiz olimlarning fikrlarini ko'rib chiqish o'rinli hisoblanadi. Jumladan, S.X.Jalilova, F.I.Xaydarov, N.I.Xalilovalarning ta'kidlashicha bo'lajak mutaxassis shaxsida yangi a'zolari orasida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaga kirish, kasbiy faoliyatga ko'nikish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish yana muammolarni keltirib chiqaradi. Moslashuv bosqichiga kasbiy

ijtimoiy yetuklik va ijtimoiylashuv shakli kiritiladi. O'zgargan kasbiy vaziyat yangi psixologik xususiyatlar va sifatlarning shakllanishiga olib keladi. [6]

R.B.Abduraxmonovning "Pedagog va psixologlarda kasbiy yunalganlikning kamol topishi" mavzusidagi dissertatsion ishida kasbiy pedagogik va psixologik yunalganlik komponentlari aniqlangan va oliy o'quv yurtida tayyorgarlik davrida uning shakllanish dinamikasi o'rganilgan. [3,7]

Tadqiqotning maqsadi amaliy psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik xususiyatlarini aniqlash asosida ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

talabalarining kasbiy rivojlanishidagi psixologik qarama-qarshiliklarni ularning kasbiy faoliyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi asosida motivatsion omillarini aniqlash imkoniyatlarini ochib berish;

talabalarining psixolog sifatida kasbiy shakllanishida umumiy qobiliyatlarni namoyon bo'lishi tufayli refleksiv jarayonlarni kommunikativ sifatlari bilan integrativ rivojlanishi muhim ekanligini aniqlash;

amaliy psixologiya yo'nalishlari talabalarining kasbiy shakllanganlik darajasini baholashda «kommunikativ-pedagogik», «motivatsion-irodaviy», «tahliliy-baholovchi», «qadriyatli-ijodiy» kabi kasbiy rivojlanishning mezon belgilarini ilmiy tadqiq etish;

oliy ta'lim muassasasida kasbiy shakllanishga psixologik omillarning ta'siri natijasida kasbiy refleksiyaning differensial rivojlanishini dalillash;

Tadqiqotning ob'yekti sifatida amaliy psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik xususiyatlari tanlangan bo'lib, oliy ta'lim muassasasi Andijon davlat universiteti talabalaridan 129 nafar, Qo'qon davlat universiteti talabalaridan 125 nafar, pedagogika mutaxassisliklari bo'yicha 3- va 4-kurslarida tahsil olayotgan (ayol va erkak) jami 254 nafar respondentlar jalb qilindi.

Tadqiqot predmetini amaliy psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik xususiyatlari tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda suhbat, kuzatish metodlari, shuningdek, amaliy psixologiya talabalarining kasbiy shakllanish jarayonini o'rganish uchun V.V. Sinyavskiy, V.A. Fedoroshinlarning «Kommunikativ va tashkilotchilikka moyillik» testi (KTM); Yu.M. Orlov va Yu.N. Yemelyanovning «Empatik qobiliyatlarini o'z-o'zi baholashi» bo'yicha test-so'rovnomasi; M. Snayderning «Muloqotda o'z-o'zini nazorat qilish» test-so'rovnomasi; A.A. Reanning «Muvaffaqiyat motivatsiyasi va muvaffaqiyatsizlikdan qochish» so'rovnomasi; A.V. Zverkova va YE.V. Eydmaning «O'z-o'zini boshqarish irodasini o'rganish» test-so'rovnomasi; R.S. Nemovning «Pedagogik vaziyatlar» metodikasi so'rovnomalaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: Psixodiagnostik majmua natijalari asosida V.V. Sinyavskiy, V.A. Fedoroshinlarning Kommunikativ va tashkilotchilikka moyillik test-so'rovnomasiga (KTM) ko'ra tajriba (komm. qob. - 61,6 %, 77 kishi, tashk. qob. 65,1 %, 84 kishi) va nazorat (komm. qob. - 70,4 %, 88 kishi, tashk. qob. 69,8 %, 90 kishi) guruhi respondentlarining aksariyati aniqlanayotgan belgining o'rtacha rivojlanish darajasiga ega bo'lgan; Yu.M. Orlov i Yu.N. Yemelyanovlarning Empatik qobiliyatlarni o'zi baholash test-so'rovnomasining ko'rsatishicha, ham tajriba (100 %, 125 kishi), ham nazorat (100 %, 129 kishi) guruhining aksariyat respondentlari aniqlanayotgan belgining o'rtacha rivojlanish darajasiga ega bo'lgan; M. Snayderning Muloqotda o'z-o'zini nazorat qilish test-so'rovnomasiga ko'ra tajriba (90,4 %, 113 kishi) va nazorat (88 %, 114 kishi) guruhining aksariyat respondentlari aniqlanayotgan belgi ifodalanganligining o'rtacha rivojlanish darajasiga ega bo'lgan; A.A. Reanning Muvaffaqiyat motivatsiyasi va muvaffaqiyatsizlikdan qochish so'rovnomasiga ko'ra tajriba (99,2 %, 124 kishi) va nazorat (100 %, 129 kishi) guruhining aksariyat respondentlarida motivatsion qutb yaqqol ifodalanmagan; A.V. Zverkova va YE.V. Eydmanlarning O'z-o'zini boshqarish irodasini o'rganish test-so'rovnomasiga ko'ra tajriba (100 %, 125 kishi) va nazorat (100 %, 129 kishi) guruhining aksariyat respondentlari aniqlanayotgan belgining o'rtacha rivojlanish darajasiga ega bo'lgan; R.S. Nemovning Pedagogik vaziyatlar metodikasiga ko'ra

ta'lim oluvchilarning tajriba (100 %, 125 kishi) va nazorat (100 %, 129 kishi) guruhlarida pedagogik qobiliyatlar o'rta darajada rivojlanganligi namoyon bo'lgan. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar taqdim etildi:

1. Bugungi kunda talabalarning kasbiy shakllanishini, jumladan, ularni oliy o'quv yurtida o'qitish bosqichida tadqiq etishga bo'lgan katta qiziqish kuzatilishi va ular professionalligini rivojlantirish, uning muvaffaqiyati, zamonaviy jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shaxsiy o'sish, ikkinchidan, mutaxassis kadrlarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalasi batafsil ochib berildi.

2. Bo'lajak mutaxassisning kasbiy shakllanishi natijasida shaxsning izchil rivojlanishi, professional va muhim xususiyatlar majmuasi shakllantirilganligi, o'z mohiyatiga ko'ra, kasbiy rivojlanishi kasbiy individuallashtirishning birlamchi bosqichlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020 yil 30 sentyabr. - <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

2. Абдуллаева М.М. Шахсиятнинг профессионал ўзига хослиги: психосемантик ёндашув / М.М. Абдуллаева // Психологик журнал / Эд. А.В. Брушлинский, И.И. Шесноков. - 2004. - 25-жилд № 2 2004 йил март-апрел ойлари. - С. 86-96.

3. Абдурахмонова Р.Б. Ўқитувчилар ва психологларнинг касбий йўналишини шакллантириш. Диссертация конспекти. дис. ... самимий. психолог. Фанлар. – Тошкент, 2005.-22 б.

4. Балашов У.К. Становление будущего педагога. М.: Наука, 2015. - 82 с.

5. Буюкас Т.М. Основания и условия профессионального становления студентов-психологов // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 14 Психология. - 2005. - № 2 - С. 9-16.

6. Р.З.Гайнутдинов Диссертация... кандидата психологических наук: 19.00.03, Ташкент, 2010. - 110 с.

7. Қодиров К.Б. Касб танлашга тайёрликнинг психологик жиҳатлари ва касбий ташхис (9–синф ўқувчилари маълумотлари асосида). (Псих.фан.ном... дисс.). – Т., 2001. – 24 б.